

ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПРОКОПЕНКО ТА РОЗВИТОК ВАЛЬДОРФСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Іонова О.М.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: elenaionova25@ukr.net

«Світло бачиться тоді, коли світло в очах є»

Крилатий вислів Григорія Сковороди як найкраще характеризує Івана Федоровича – Учителя вчителів. Його професіоналізм на науково-педагогічній ниві дав щедрий, рясний врожай для збагачення та процвітання творчих натхнень і високих досягнень в освіті – освіті, яка «збереже Україну». Іван Федорович був справжнім генератором ідей, талановитим ученим, плідним організатором освіти та педагогічної науки. Як багатогранна особистість, чудово співав, танцював, умів цінити прекрасне в усіх його проявах.

Особливе враження завжди справляли енциклопедичні знання Івана Федоровича, те, що він був неперевершеним знавцем Григорія Сковороди, а також Рудольфа Штайнера. У свій час (це був 1992 р., під час першого ознайомчого семінару з вальдорфської педагогіки, що відбувався на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди) він підкорив як українських, так і закордонних вальдорфських фахівців та антропософів, коли напам'ять цитував великі уривки з праць Рудольфа Штайнера.

Саме за сприяння Івана Федоровича наш університет був першим (не лише в Україні, а й на всьому пострадянському освітньому просторі) вищим навчальним закладом, де звернули серйозну увагу та виявили науковий інтерес до вальдорфської школи. На початку 1990-х рр. чимало українських педагогів були досить скептично налаштовані й не вірили в те, що вальдорфська школа «приживеться» на нашому ґрунті. Водночас Іван Федорович разом із Валентиною Іванівною Лозовою особисто переконували академіків НАПН України в тому, що цей освітньо-виховний підхід є безперечно перспективним.

До основних напрямів використання вальдорфських ідей і досвіду в освітньому процесі ХНПУ імені Г.С. Сковороди слід віднести такі: професійна підготовка майбутнього вчителя; науково-дослідницька робота; організація освітнього процесу у закладах дошкільної та загальної середньої освіти [1].

Так, у професійну підготовку майбутніх учителів на факультеті початкового навчання було впроваджено спецкурси (зараз – дисципліни за вибором): «Основи вальдорфської педагогіки» (1994 р.), орієнтований на формування уявлень про методологічно-філософські та психолого-дидактичні засади вальдорфської школи, підготовку вальдорфського вчителя та підвищення його педагогічної майстерності; «Антропософська освіта дорослих» (2016 р.), спрямований на ознайомлення з особливостями антропософськи-орієнтованого підходу до оновлення освіти дорослих – із програмою NALM (New Adult Learning Movement), за якою працюють у багатьох країнах Європи та Північної Америки.

Першими результатами науково-дослідницької роботи стали: вихід монографії «Вальдорфська педагогіка: теоретико-методологічні аспекти» (1997 р.) [2] – перше в пострадянському освітньому просторі наукове видання, що схвалене Міжнародною асоціацією вальдорфських шкіл (штаб-квартира – м. Штуттгарт, Німеччина) та розповсюджено серед вальдорфських ініціатив колишніх республік СРСР; захист першої в Україні, а також у країнах СНД докторської дисертації «Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки» (2000 р.) [3]. Це сприяло появі наказу Міністерства освіти і науки України (наказ № 363 від 06.05.2001 р.). «Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні (2001–2014 рр.)» (цей експеримент було продовжено до сьогодні) (автор цієї статті є одним із керівників експерименту).

Підписання такого важливого документу, згідно з яким вальдорфська педагогіка визнавалася державою (хоча поки ще як експеримент), стало правовим підґрунтям для діяльності українських вальдорфських ініціатив і

закладів, подальших наукових розвідок у галузі вальдорфської педагогіки. Так, у нашому університеті за ініціативи Івана Федоровича у 2001 р. було створено творчу науково-дослідну лабораторію з розробки і впровадження нових педагогічних технологій (працювала до 2006 р.). Діяльність лабораторії переконливо довела життєздатність ідей вальдорфської педагогіки, ефективність і спроможність вальдорфських педагогічних технологій сприяти дійсно вільному розвитку особистості. Завдяки тривалій роботі було закладено науково-педагогічні основи подальшого розвитку вальдорфської педагогіки на вітчизняному терені. Це надало можливість усім, хто вступає на непростий шлях вальдорфського вчителя або організатора вальдорфської ініціативи, відчувати міцний ґрунт під ногами, розвиватися й рухатися не навпомацки, а мати чіткі орієнтири в контексті української державності і культури. Із 2018 р. розпочала свою діяльність науково-методична лабораторія «Інноваційних технологій початкової освіти». Одним із головних напрямів її роботи є залучення вальдорфського досвіду до розв'язання завдань Нової української школи.

До значущих результатів науково-педагогічних досліджень у межах вищезазначеного експерименту слід зарахувати також захист у спеціалізованій ученій раді Д 64.053.04 (голова ради – Іван Федорович Прокопенко) кандидатських дисертацій (А. Лукашенко, О. Лукашенко, С. Лупаренко, Я. Москальова, О. Омельченко, В. Партола та ін.), присвячених різним аспектам діяльності вальдорфської школи.

Організація освітнього процесу на вальдорфських принципах в окремих групах дитячих садків і класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснювалася починаючи з 1995 р. У 1997 р. було засновано навчально-виховний комплекс «Школа вільного розвитку» (дитячий садок та середня загальноосвітня школа 1–3 ступенів) – перший у Харкові та на Слобожанщині заклад освіти, який здійснював свою діяльність на принципах вальдорфської педагогіки.

Важливою передумовою заснування та роботи цього навчально-виховного комплексу було створення спільними зусиллями Міжнародної асоціації вальдорфських шкіл та українських вальдорфських ініціатив закладу освіти, закінчивши який педагоги отримують диплом міжнародного зразка із правом викладати у вальдорфських школах. Перші п'ять таких дипломів харківські педагоги, переважно випускники ХНПУ імені Г.С. Сковороди, отримали в 1997/1998 навчальному році.

Окрім того, важливим фактором упровадження ідей вальдорфської педагогіки у вітчизняному освітньому просторі була розробка власного навчально-методичного забезпечення, насамперед навчальних планів і програм (на сьогодні Типовий навчальний план, Навчальні програми для вальдорфських шкіл України (1–12 класи) і Комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за ідеями вальдорфської педагогіки, отримали відповідні грифи Міністерства освіти і науки України).

За ініціативи Івана Федоровича «Школа вільного розвитку» із самого початку заснування стала експериментальним педагогічним майданчиком нашого університету, де майбутні педагоги і вчителі-практики мали можливість не тільки познайомитися з ідеями і практичними напрацюваннями вальдорфської педагогіки, а й пройти стажування та збагати свій професійний багаж. Педагогічним колективом «Школи вільного розвитку» упродовж 1997–2007 рр. було проведено багато різних заходів міського, всеукраїнського й міжнародного рівнів (семінари, конференції, круглі столи, педагогічні читання й майстерні тощо).

На сьогодні в Харкові працюють вальдорфські групи в державних дитячих садках та вальдорфські класи в державних закладах загальної середньої освіти. Ця робота супроводжується науково-методичною підтримкою з боку викладачів нашого університету в межах інформальної та неформальної освіти батьків і вчителів (організація різноманітних лекторіїв, семінарів, створення спеціалізованих інтернет-ресурсів – блогів, сайтів, форумів, вебінарів тощо).

Отже, Іваном Федоровичем було зроблено вагомий внесок у розвиток вальдорфського руху в Україні, за що йому вдячні всі вітчизняні послідовники Рудольфа Штайнера.

ЛІТЕРАТУРА

1. Іонова О. М. Реалізація ідей Штайнер-педагогіки в освітньому процесі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. *Новий колегіум*, 2019, № 4. С. 80–85.

2. Ионова Е. Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты : монография. Харьков : Бизнес Информ, 1997. 300 с.

3. Іонова О. М. Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагог. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки». К., 2000. 35 с.